

Realização:

do_co,mo,mo
brasil|rio

Apoio:

vitruvius

Restauração do conjunto do Pedregulho

Restauração interna e externa dos blocos A, B1 e B2 e reforma das áreas molhadas das unidades do 1º pavimento do Bloco A

Por: Alfredo Britto (arquiteto - Pontual arquitetura)

Ubirajara Avelino de Mello e Liza Erling (arquiteto - Concrejato) ubirajara.mello@concremat.com.br

Reforma interna

Substituição de revestimentos cerâmicos do piso por similar, a ser aprovado junto aos órgãos de proteção.

SIMULAÇÃO:

SITUAÇÃO ORIGINAL: Piso "São Caetano" dimensões 7,3 x 14,7cm.

SITUAÇÃO SIMILAR (Disponível no Mercado): Piso cerâmico dimensões 11,8 x 24,0 cm.

Opção proposta com cerâmica de linha no mercado

Revestimento de piso das circulações

Reposição pontual em intervenção anterior

Devido à grande área de avarias encontradas e a indisponibilidade de material de reposição no mercado, os revestimento de pisos serão substituídos por cerâmicas similares e previamente aprovadas pelo órgão de proteção. Serão mantidas áreas com o registro dos revestimentos originais.

Fachada

Adequação e padronização geral das esquadrias para o alumínio retornando ao desenho original.

As esquadrias originais em madeira, assim como as que já foram substituídas por modelos comerciais mais novos e que não dialogam adequadamente com a fachada da edificação, deverão ser todas padronizadas em um material contemporâneo (alumínio com pintura eletrostática azul conforme o tom original) com o desenho das esquadrias originais projetadas para o edifício e pintadas de forma a remeter o material original (madeira).

Fachada

Substituição do revestimento cerâmico ocre da fachada tamanho 22x8cm, por similar

Detalhe cerâmica da fachada.

Devido à grande área de avarias encontradas e a indisponibilidade de material de reposição no mercado, os revestimentos cerâmicos da fachada – assim como os revestimentos de piso das circulações – serão substituídos por cerâmicas semelhantes e previamente aprovadas pelo órgão de proteção. Serão mantidas áreas com o registro dos revestimentos originais.

Amostra de cerâmica similar.

Considerações de execução: Problemas em relação aos varais e antenas de TV na Fachada impossibilitam a perfeita intervenção já que não existe a previsão de execução de sistema de antena coletiva e área de lavanderia para esta fase.

Fachada

Substituição do revestimento cerâmico amarelo da fachada tamanho 22x8cm, por similar

Fachada

Substituição de todo cobogó cerâmico por modelo igual ao original

Detalhe do cobogó original da fachada.

A grande porcentagem de elementos faltantes, descaracterizados e (ou) danificados, nos conduz a substituição dos elementos por elementos novos. As características físicas e estéticas serão inteiramente mantidas com a confecção de peças nos mesmos padrões das existentes. Deverão ser determinados pontos onde as peças originais serão mantidas como registro do original.

Fachada

Restauração dos brises em madeira assim como de suas ferragens originais

01 Vista 1/50

Por estarem em razoável estado de conservação e com poucas perdas, os brises em madeira deverão ser restaurados assim como suas ferragens originais para deixá-lo em pleno funcionamento.

02 Planta 1/50

03 Perspectiva s/ escala

SIMULAÇÃO:

Nos detalhes a primeira fiada de revestimento a direita representa a cerâmica de canto original das fachadas laterais. As demais fiadas representam a nova cerâmica, de tamanho diferenciado, nas fachadas principais.

Fachada

CEHAB-RJ

Recuperação das argamassas
Recuperação estrutural

Detalhe de trecho da fachada com grande presença de avarias nas argamassas

As argamassas das fachadas principais que apresentam dano, fissuras, deslocamento, acúmulo de material orgânico, assim como todo e qualquer acréscimo de argamassa de intervenções posteriores, deverão ser completamente removidos e refeitos respeitando os traços utilizados na época.

Deverão ser realizados estudos laboratoriais para verificação do traço original e assim possibilitar a execução do novo traço de forma compatível com o original.

Reforma interna

Reposição e restauração do revestimento de parede em pastilhas 2x2cm

01 PASTILHAS - Vista

Revestimento de pastilhas 2x2cm.

Amostra de pastilha 2x2cm.

O princípio para o revestimento de pastilhas 2x2cm será o mesmo adotado no item anterior. As pastilhas serão substituídas por idênticas encontradas no mercado, sob encomenda e serão determinados locais onde permanecerão as pastilhas originais como registro.

Reforma interna

Restauração de superfícies em Granilite

Com o início das prospeções nos pilares da edificação foi possível concluir que tanto os pilares do pavimento térreo, quanto os do pavimento intermediário, tinham seu acabamento final em Granilite. Este material recebeu três camadas posteriores de tinta acrílica impossibilitando essa constatação antes do início dos serviços. As superfícies serão recuperadas conforme acabamento original.

Detalhe de prospeção realizada em pilar do pavimento intermediário. Granilite no quadro da extrema direita.

Todas as fachadas deverão receber um minucioso estudo para verificação de danos estruturais. Pontos de deslocamento de argamassa e recobrimento de vigas, por exemplo, onde provocam a exposição das armaduras ao tempo deverão ser corrigidos. Outro ponto relevante é a recuperação das juntas de dilatação que estão totalmente avariadas.

